

**ISHLAB CHIQRISH AMALIYOTIGA ZAMONAVIY TA'LIM
METODLARI ASOSIDA YONDASHUV**

Isakov Azim Yusubjanovich

*Namangan muhandislik-texnologiya instituti, “Iqtisodiyot” kafedrası katta
o‘qituvchisi, PhD*

+998999747705, IsakovAzimjon1983@gmail.com

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, “Iqtisodiyot” yo‘nalishi talabasi

Ulliyev Sulaymon Xasanboy o‘g‘li

Annotasiya: Professional ta‘limda mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha taklif, tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: professional ta‘lim, ishlab chiqarish amaliyoti, bilim, malaka, ko‘nikma, amaliy kompetensiya

Аннотация: В сфере профессионального образования даются предложения и рекомендации по организации и внедрению производственных практик, ориентированных на самостоятельную практическую деятельность.

Ключевые слова: профессиональное образование, производственная практика, знания, квалификация, навык, практическая компетентность.

Abstract: In vocational education, proposals and recommendations are given for the organization and implementation of industrial practices oriented towards independent practical activities.

Keywords: professional education, industrial practice, knowledge, qualification, skill, practical competence.

Professional ta‘lim tizimida mehnat bozori talablari darajasidagi kadrlarni tayyorlashda ta‘lim sifatini oshirish, o‘quv jarayoniga innovasion yondashuvni hamda ta‘limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etishni taqazo etadi. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak professional kadrlarni tayyorlashda mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish ta‘limini tashkil qilish alohida ahamiyatga ega.

Shu sababli professional ta‘limi rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarish ta‘limi jarayonida ta‘lim oluvchilarning mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirishga oid pedagogik shart-sharoitlarni yaratish va ilg‘or innovasion ta‘lim metodlarini qo‘llashga alohida urg‘u berilmoqda.

Ishlab chiqarish amaliyoti jarayoni ta‘lim oluvchilar tomonidan kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar o‘zlashtirilib olinadigan amaliy o‘qitish va amaliy o‘qish jarayonlarining o‘zaro birligidan iborat bo‘lib, ya‘ni o‘quv maqsadlari ta‘lim mazmunida mujassam bo‘ladigan, ta‘lim mazmuni esa uni ro‘yobga chiqaruvchi metod, shakl va vositalar bilan belgiladigan yaxlit jarayon bo‘lib, bu jarayon doimo amaliy yo‘nalgan ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘ladi.

Bizningcha ishlab chiqarish amaliyoti – bu professional ta’limning shunday bo‘lagi bo‘lib sanaladiki, bunda u har bir o‘quvchiga individual qaratilganlik bilan nafaqat rivojlantiruvchilik samarasiga, balki, asosiy maqsad qilib uning rivojlanishi, real tarzda olg‘a siljishini ham ko‘zda tutadi. Ishlab chiqarish amaliyotida bilim, mahorat va ko‘nikmalar faqat mustaqil maqsadlar funksiyasini emas, balki bo‘lajak kasb egasini rivojlantirish jarayonidagi vositalar funksiyasini ham bajaradi.

Biz tomonimizdan pedagogika kollejlarning “Maktabgacha ta’lim tashkiloti xo‘jalik mudiri” kasbi bo‘yicha ishlab chiqarish amaliyoti dasturiga kiritilgan mavzularning mazmunini tahlil qilish asosida ishlab chiqarish amaliyoti orqali egallashi lozim kasbiy bilim va ko‘nikmalar kasbiy mahoratini shakllantirishda bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorlash maqsadida o‘quvchilarning kasbiy kompetentliklarini har tomonlama kengaytirishga qaratilgan. Ushbu ishlab chiqarish amaliyot mazmunida o‘quvchilarni O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim sohasidagi egallashi lozim bo‘lgan kasbning kasbiy mahoratini sifatli shakllantirishda ularning egallaydigan lavozim vazifalari, bilishi lozim bo‘lgan faoliyat turlari bo‘yicha malaka talablarining bajarilishi nazarda tutilgan.

Biz taklif qilayotgan metodika asosida o‘quvchilar ishlab chiqarish amaliyotini o‘tashlarida egallaydigan kasbidan va uni o‘zlashtirish darajasidan kelib chiqib, ketma-ketlikda aniq bir faoliyat kesimida o‘zlashtirib boradi. Bugungi kundagi an’anaviy amaliyot jarayonidan farqlaridan biri ham shu hisoblanadi.

Ma’lumki, faol bilim olish va mustaqil faoliyat mustaqil ishlashning barcha turlaridan unumli foydalanishni talab qiladi. O‘quvchining mustaqil ishi o‘quv jarayonining barcha shakllarida namoyon bo‘lishi zarur. O‘quvchining mustaqil ishining asosiy maqsadi – o‘qituvchining rahbarligi va nazorati ostida o‘quvchida muayyan o‘quv ishlarini mustaqil ravishda bajarishi uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdir.

Tadqiqotni olib bopish japyonida xopijiy tajpibalap acocida ishlab chiqapish amaliyotlapida yangi ish joyiga moclashish, amaliyotda ish japyoniga bo‘lgan motivasiyani oshipish, kasbiy ko‘nikma va malakani shakllantipishga qapatilgan, xopijiy davlatlapda keng qo‘llaniladigan muctaqil amaliy faoliyatga yo‘naltipilgan ta’lim metodlapini amaliyotga tadbqiq etildi va bu metodlapni ishlab chiqapish amaliyotida qo‘llash tuzilmaci ishlab chiqildi. Mazkup tuzilmaga binoan amaliyot davpida aniq vaziyatlapni o‘pganish, tahlil etish va muhim natijalapga epishishga acoclangan “Case study” zamonaviy ta’lim metodida amaliy mashg‘ulotlap o‘tkaziladi.

Pedagogika kollejlarda mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish amaliyoti asosida tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o‘tkazish hamda tajriba-sinov ishlariga matematik statistik ishlov berish va tahlili keltirilgan.

Tajriba-sinov ishlarining maqsadi pedagogika kollejlarda mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish orqali bo‘lajak mutaxassisning kasbiy mahoratini rivojlantirish imkonini beruvchi pedagogik shart-sharoitlardan samarali foydalanish darajasini aniqlashdan iborat bo‘ldi.

Tajriba-sinov ishlari ikki xil metodikadan foydalangan holda o‘tkazilib, ikkala guruh o‘quvchilarining kasbiy kompetentlik darajalari taqqoslandi. Shuningdek, ishlab chiqarish amaliyoti mazmuni, o‘tkazish shart-sharoitlari, metodlari tanlandi. O‘quvchilarni ishlab chiqarish amaliyotiga tayyorlashdan oldin ularni umumkasbiy va maxsus fanlardan olgan bilimlari asosida kasbiy kompetentligini shakllanganlik darajasini boshlang‘ich holatini aniqlash muhimdir. Bu o‘quv jarayonining barcha tomonlarini aniqlash–tirish imkonini beradi, tashxislash o‘z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: – nazorat: aniqlash, o‘lchash, baholash; – statistik ma'lumotlarni to‘plash va tahlil qilish; – o‘zgarishlar va maqsadlarni aniqlash; – jarayonning keyingi rivojlanishini oldindan aytish. Tajriba-sinov davomida ishlab chiqarish amaliyotlari “Case study”, “Flipped Classroom”, “Zone of Proximal Development” metodlari orqali tashkil etildi. Kasbiy kompetentlik darajasini aniqlashda reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli, ijodiy (kreativ) darajadagi test savollari, uch darajali topshiriqlar to‘plami, ya'ni 1-daraja – juda oddiy kasbiy topshiriqlar; 2-daraja – qiyinligi o‘rtacha kasbiy topshiriqlar; 3-daraja – qiyin kasbiy topshiriqlar ishlab chiqildi.

Professional ta'lim muassasalarida yangicha fikrlovchi, zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera oladigan kasbiy mahoratga ega mutaxassislarni tayyorlash dolzarb vazifalardan biri ekanligi aniqlandi.

O‘quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish vazifasi ishlab chiqarish amaliyoti rolini kuchaytirishni va shunga mos ravishda uning mazmunini va tashkil etishning nazariy asoslarini ishlab chiqishni taqazo etadi.

Ishlab chiqarish amaliyotlarini o‘tkazishda o‘quvchilarda motivasiyani oshirish, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini baholash, mustaqil ish yuritish, tanqidiy tahlil qilish, individual va guruxlarda ishlash bo‘yicha ko‘nikmalarni hosil qilish hamda kasbiy mahoratini rivojlantirishga qaratilgan, muammoli vaziyatlarni hal etishga undovchi innovasion ta'lim metodlaridan foydalanish va uning bosqichlari uchun vaqt me'yorlarini to‘g‘ri taqsimlash lozimligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-conli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”gi Farmoni // WWW.Lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chopa-tadbirlar to‘g‘risida" 2019 yil 6 sentyabrdagi PF-5812-sonli Farmoni //WWW. Lex.uz

3. Voytyuk V.P. Obespechenie preemetvennosti shkoli i vuza cherez pedagogicheskogo praktiku. Materiali vcerossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferensii – 2017.
4. Olimov Q.T., G‘affarov F.X., Cayfullaeva D.A., Icakov A.Yu., Azizov O.E. Innovasion ta'lim texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. T.: 2021 y.
5. Isakov A.Yu. “Professional ta'lim muassasalarida mustaqil amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish metodikasini takomillashtirish” pedagogika fanlari bo‘yicha PhD dissertatsiya, Toshkent-2022 yil.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
12. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Худайев, И. Ж., & Шахмарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).